

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026

yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 689 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiyev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
Ziynura sabirova	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNINI	129
Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
Кадирова Шарофат Амоновна	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Saidov Dilshodbek Razzakovich	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
Aliyev Hasan Rayimjonovich	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
Sharipov Kamil	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
Kalonov Muxiddin Baxriddinovich	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
Jumayev Samariddin Ziyodullaevich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNINI	198
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoir Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruksora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUHARODNIY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTSIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	
XUFIYONA IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISHDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING TUTGAN O'RNI	477
Atamurodov To'liqin To'ymurodovich, Mamatkulov Salimjon Rahmonkulovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
IQTISODIYOTDA TURIZM O'RNINI STATISTIK TAHLILINING XALQARO STANDARTLARI VA TAJRIBALARI	482
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA BANK KREDITLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	489
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDAN MOLIYAVIY RESURSLARNI JALB ETISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGLARINING O'RNI	494
Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI	500
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
MILLIY SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINING O'RNI	506
Yunusov Foziljon G'ulomqodirovich	
XONDIZA KONI POLIMETALL RUDALARINI FLOTATSIYALASHDA REAGENT REJIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	511
Shodiyev Abbas Ne'mat o'g'li, Egamberdiyev Baxtiyor Barat o'g'li	
EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI BO'YICHA MUDDATI O'TGAN DEBITOR QARZDORLIKNI ANIQLASHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATI MONITORINGINING QO'LLANILISHI VA SAMARADORLIGI	517
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	

SOLIQ SALOHİYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING TA'SIRI	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
IMPROVING MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	528
Sobirov A. Abdurasul	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	533
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
TECHNOLOGY-DRIVEN VISITOR MANAGEMENT SYSTEMS FOR ENHANCING MUSEUM EXPERIENCE AND PERFORMANCE	539
Ibroximova Aziza Abbasovna	
XALQARO MOLİYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	545
Kurbonbekova Moxichexra Turobjonovna	
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA "AQLLI KON" KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI	551
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
INVESTITSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA STRATEGIK TA'SIRI	556
Ibrohimov Behzodbek Baxromjon o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SAVDO KORXONALARI FAOLIYATINING TASHKILY VA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	562
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	568
Юсупов И.	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	573
Тарават Абдул-Салам	
MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	581
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
MUQOBIL ENERGIYA VOSITALARINI JORIY ETISH HOLATINING STATISTIK TAHLILI	586
Ashurov Azizbek Ergash o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	592
Qurbonova Muazzam Fazliddinovna	
MEHMONXONA SANOATIDA ESG TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI	596
Xusenova Mexrangiz	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK ASOSIDA HUDUDLARNING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH	600
Amirova Dilshoda, Usmonova Shahrinoz Ilhom qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINING ROLINI EMPIRIK JIHATDAN TAHLILI	605
Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich	
NITROGEN FIXATION CHARACTERISTICS OF AZOLLA CAROLINIANA UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL (CR ⁶⁺)	610
Sh. Azimov, E. Egamberdiev, S. Turabdajanov	
EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA NORMATIV-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TA'SIRI	616
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	

«O‘ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATIDA «ESG» STANDARTLARINI JORIY ETISH	622
Ibragimova Saodat Abdumo‘minovna, Xusainov Ravshan Raximovich	
O‘ZBEKISTON SANOATINING HOZIRGI HOLATI VA IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI DINAMIK TAHLILI	627
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH: KLASSIK VA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	634
Ugay Darya Sergeevna, Raxmonov Doniyor Ixtiyor o‘gli, Mamanov Alisher Umbarovich	
MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING DINAMIK TAHLILI	642
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	647
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o‘g‘li	
KICHIK BIZNES SEKTOR FAOLIYATI IQTISODIY BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA	652
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
MINTAQALAR MIQYOSIDA FARMATSEVTIKA SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR MAQSADLARI HAMDA ULARNI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI	656
O‘taganova Umida Egamberdi qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	663
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
MAHALLIY JUN TOLALARINING GEOMETRIK VA FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI NOTO‘QIMA MATOLAR ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI NUQTAI NAZARIDAN TADQIQ ETISH	667
Ermатов Shavkat Qulmatovich, Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
TADQIQOT DIZAYNINI ISHLAB CHIQISH JARAYONIDA GIPOTEZALARNI SHAKLLANTIRISH, O‘ZGARUVCHILAR TIZIMINI TANLASH VA EKONOMETRIK IDENTIFIKATSIYA STRATEGIYASINI ASOSLASH	671
Usmonov Maxsud Tulqin o‘g‘li, Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI BOZORI HOLATI VA UNING MUAMMALARINI TAHLIL QILISH USULLARI	678
Xudayberganov Dilshod Tuxtabayevich	
O‘ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI NARXINI O‘ZGARISHI TAHLILI	682
Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich	

O'ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI NARXINI O'ZGARISHI TAHLILI

Ibragimov G'anijon G'ayratovich

Qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish markazi boshlig'i,

"Innovatsion menejment" kafedrası v.b. dotsenti, PhD,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: g.ibragimov@tsue.uz

ORCID: 0009-0008-7188-2609

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari shaffofligini ta'minlash hamda ularning aksiyalarining ikkilamchi bozordagi narxlar o'zgarishini ochiq va ishonchli axborot sifatida taqdim etish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari narxlarining o'zgarish dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, Bernulli tasodifiy harakat modeli hamda Legandr ko'phadlari asosida qisqa muddatli prognozlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, texnik va fundamental tahlil usullari orqali aksiyalarni sotib olish va sotish bo'yicha xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: aksiyalar narxi, fond bozori, Bernulli tasodifiy harakat modeli, Legandr ko'phadi, prognoz, sotib olish, sotish, texnik tahlil, fundamental tahlil.

Abstract. This article examines the issues of ensuring transparency of the economic indicators of joint-stock companies in the Republic of Uzbekistan and disclosing information on changes in share prices in the secondary market. The study analyzes the dynamics of share prices and the factors influencing their fluctuations. Short-term forecasts are developed based on the Bernoulli random walk method and Legendre polynomials. In addition, technical and fundamental analysis methods are applied to formulate conclusions and recommendations regarding stock purchase and sale decisions.

Keywords: stock price, stock market, Bernoulli random walk method, Legendre polynomial, forecast, purchase, sale, technical analysis, fundamental analysis.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения прозрачности экономических показателей акционерных обществ Республики Узбекистан, а также раскрытия информации об изменении стоимости их акций на вторичном рынке. В рамках исследования проанализирована динамика цен акций акционерных обществ и факторы, влияющие на их изменение. На основе метода случайного блуждания Бернулли и многочленов Лежандра разработаны краткосрочные прогнозы движения цен. Также применены методы технического и фундаментального анализа для формирования рекомендаций по операциям купли-продажи акций.

Ключевые слова: цена акций, фондовый рынок, метод случайного блуждания Бернулли, многочлен Лежандра, прогноз, покупка, продажа, технический анализ, фундаментальный анализ.

KIRISH

Aksiyadorlik jamiyatlarining investorlarga nisbatan shaffofligini ta'minlashdagi eng muhim omillardan biri fond bozorida aksiyalar qiymati (narxi)ning o'zgarishi hisoblanadi. Shu sababli aksiyalar narxlarining o'zgarishini iqtisodiy-statistik tahlil qilish bilan bir qatorda, ularni fundamental va texnik tahlil asosida baholash ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda tahlil qilinayotgan aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozorida aksiyalari narxlarining o'zgarishini amaliyotda mavjud bo'lgan texnik tahlil usullari orqali o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Qimmatli qog'ozlar bozori treyderlari turli xil savdo strategiyalaridan foydalanadilar hamda aktivlarni sotib olish, sotish yoki saqlashdan oldin ongli qarorlar qabul qilish uchun keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazadilar. Tahlil jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan ikki asosiy yondashuv — texnik tahlil va fundamental tahlil hisoblanadi. Har bir yondashuv bozor xatti-harakatlarini turli ma'lumotlar to'plamiga asoslangan holda talqin etib, investorlarga qaror qabul qilishda muhim yo'l-yo'riq beradi.

Aynan yuqoridagi tahlillar asosida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga investorlarni jalb etishda aksiyalar narxining bozor bahosini to'g'ri aniqlashda ushbu usullardan keng foydalanish zarurligi asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasidagi aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari shaffofligini ta'minlash hamda ularning ikkilamchi bozordagi aksiyalari qiymatining o'zgarishini ochiq e'lon qilib borish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Mazkur shaffoflikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqarishga ixtisoslashgan aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari qiymatining o'zgarishi va ularga ta'sir etuvchi omillar Bernulli tasodifiy harakat modeli asosida tahlil

qilinish, fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari narxining o'zgarishini Legandr ko'phadi yordamida qisqa muddatli prognozlash masalalari ushbu maqolada ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fond bozorida aksiyalarni tahlil qilishda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri Bernulli tasodifiy harakat modeli hisoblanadi. Mazkur model moliyaviy bozorlarda narxlarni prognozlashning murakkab usullaridan biri bo'lib, uni chuqur o'zlashtirish uchun ma'lum vaqt va tajriba talab etiladi. Biroq, muvaffaqiyatli savdo faoliyatini amalga oshirish uchun ushbu usulning asosiy tamoyillarini bilish yetarli bo'lishi mumkin.

Bernulli tasodifiy harakat modeli murakkab jarayonlarni tahlil qilish bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ayrim olimlar tomonidan uni hozirgi bozor sharoitida to'liq qo'llash imkoniyati cheklangan, degan fikrlar bildiriladi. Biroq, ushbu metodning jahon amaliyotida keng qo'llanilishi mazkur yondashuvdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu metodning nazariy asosi aksiyalarni baholashning texnik va fundamental tahlil usullariga tayanadi. Texnik tahlilchilar narx grafiklarini o'rganish va tahlil qilishda turli xil ko'rsatkichlar hamda indikatorlardan foydalanadilar (Kasimov A. va boshqalar, 2023-yil, dekabr).

Qimmatli qog'ozlar bozoriga investitsiya qilish masalalari fundamental tahlildan tortib, axborot texnologiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan zamonaviy yondashuvlarga bo'lgan keng doirani qamrab oladi. Bisadi V. (2025-yil) o'z tadqiqotlarida investitsiya jarayonlarini "kuchli moliyaviy kelajakni shakllantirish bo'yicha asosiy qo'llanma" sifatida talqin etib, an'anaviy investitsiya tamoyillarini ilg'or texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, investorlar oldida aksiyalarga sarmoya kiritishning samaradorligi, moliyaviy risklarni kamaytirish, shuningdek, kriptovalyutalar kabi yangi moliyaviy instrumentlarni to'g'ri baholash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu savollarga javob berish maqsadida Hörtnagl H. va Deutsch B. (2021-yil) o'z ilmiy ishlarida investorlar uchun amaliy yechimlar va nazariy asoslarni keltirib o'tganlar.

Yuqorida olib borilgan tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, texnik tahlilni grafik usul sifatida talqin qilish mumkin bo'lib, u narx harakati to'liqlarini bevosita o'rganish orqali bozor ishtirokchilarining xatti-harakatlarini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv investorlarning bozor sharoitlariga nisbatan reaksiyasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozorida aksiyalari harakatini Bernulli tasodifiy harakat modeli asosida tahlil qilish hamda Legandr ko'phadi yordamida aksiyalar narxining qisqa muddatli prognozini ishlab chiqish usuli investorlar uchun qaror qabul qilishda samarali metodologik yondashuvlardan biri bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozorida aksiyalar narxini o'rganishda turli usullardan foydalanish investorlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu vositalar harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, ma'lum vaqt oralig'ida aksiya yoki boshqa qimmatli qog'ozlarning yopilish narxlarini qo'shib hisoblash va olingan natijani tegishli savdo kunlari soniga bo'lish orqali aniqlanadigan texnik ko'rsatkichlar, trend chiziqlari, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari hamda nisbiy kuch indeksi (RSI) kabi osilatorlar narx harakatining tezligi va o'zgarishini o'lchash imkonini beradi.

Biroq texnik tahlil ma'lum cheklolarga ega, chunki u faqat tarixiy narx ma'lumotlariga tayanadi va aktiv qiymatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan asosiy fundamental omillarni hisobga olmaydi. Ushbu yondashuv bozor ishtirokchilarining xatti-harakatlari ma'lum darajada takrorlanadi, degan taxminga asoslanadi, bu esa har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bundan tashqari, grafiklar va ko'rsatkichlarni sharhlash hamda tahlil qilish muayyan malaka va tajribani talab etadi.

Fundamental tahlil inflyatsiya darajasi, ish haqi, ishsizlik, yalpi ichki mahsulot (YAIM) kabi turli iqtisodiy, moliyaviy va sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali aktivning haqiqiy qiymatini baholashga qaratilgan. Shuningdek, kompaniyalar daromad va foydaning o'sish sur'atlari, foyda marjasi, qarz majburiyatlari darajasi, pul oqimlari, raqobatdosh ustunliklar hamda sanoat tendensiyalari bo'yicha baholanadi. Shu bilan birga, fundamental tahlil aniq va ishonchli ma'lumotlarni to'plash, tarixiy ma'lumotlarga asoslangan kelajak prognozlarini shakllantirish hamda moliyaviy hisobotlar va makroiqtisodiy omillarni chuqur tushunishni talab qilishi bilan ajralib turadi.

Texnik va fundamental tahlil o'rtasidagi asosiy farq ularning yondashuvi va metodologiyasida namoyon bo'ladi. Texnik tahlil tarixiy narxlar va savdo hajmlarini tahlil qilish orqali narx harakatidagi qonuniyatlarni aniqlashga qaratilgan bo'lsa, fundamental tahlil aktiv qiymatini belgilovchi asosiy iqtisodiy omillarni o'rganadi. Texnik tahlil asosan qisqa va o'rta muddatli savdo operatsiyalari uchun qo'llanilsa, fundamental tahlil ko'proq uzoq muddatli investitsiya qarorlarini qabul qilishda qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, texnik va fundamental tahlillar investitsiya qarorlarini baholash va qabul qilishda muhim vosita hisoblanadi. Har bir yondashuvning o'ziga xos kuchli va zaif jihatlari mavjud bo'lib, investorlar ularni birgalikda qo'llashlari yoki o'z investitsiya maqsadlari va vaqt ufqiga mos keladiganini tanlashlari mumkin.

Investitsion imkoniyatlar son jihatidan ko'p bo'lsa-da, ularning barchasi ham foydali emas. Turli qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritishda to'g'ri fundamental tahlil o'tkazish zarurligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda asoslab berilgan. Fundamental tahlil yuqori xavfga ega yoki kelajakda yuqori daromad keltirishi mumkin bo'lgan aktivlarni aniqlash imkonini beradi va buning uchun professional moliyaviy tahlilchi bo'lish shart emas. Treyderlar odatda moliyaviy bozorlarga ikki asosiy yondashuvdan biri orqali murojaat qiladilar: texnik yoki fundamental tahlil orqali. Texnik tahlil kelajakdagi narxlarni prognozlashda aksiyalarning tarixiy narx va hajm ma'lumotlariga tayanadi, fundamental tahlil esa aksiyaning ichki yoki "asosiy" qiymatini aniqlashga va bozor narxi ushbu qiymatdan chetga chiqadigan imkoniyatlarni izlashga qaratilgan. Samarali investitsiya faoliyati texnik va fundamental tahlil usullaridan birgalikda foydalanishni talab etadi (Bonga W. G., 2015-yil).

Qimmatli qog'ozlarni tahlil qilish jarayoni oddiy ko'rinishga ega bo'lishi mumkin: sotib olish, sotish yoki ushlab turish. Biroq "uzoq muddatli ustun" yoki "qisqa muddatli pasayish" kabi tushunchalar uchraganida, ularni to'g'ri talqin qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Brokerlik kompaniyalari ommaviy kompaniyalarni baholashda buxgalteriya hisobotlari, sanoat tahlillari va kompaniya rahbariyati bilan suhbatlar kabi usullardan foydalanadilar. Asosiy maqsad — aksiya narxi prognozining yaxshilanishi yoki yomonlashishini aniqlashdan iborat. Ko'plab brokerlar va investorlar portfellari uchun mos investitsiyalarni tanlashda tahlilchilarning tavsiyalariga tayanadilar. Tavsiyalarning o'zgarishi aksiyalarni sotib olish yoki sotishga olib kelishi va natijada aksiya narxiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) hamda boshqa tartibga soluvchi organlar tadqiqot hisobotlarining obyektiv va shaffof bo'lishini, investorlar ishonchli va foydali axborot bilan ta'minlanishini hamda reytinglar kompaniya yoki tahlilchilarga shaxsiy manfaat keltirmasligini ta'minlashga qaratilgan qoidalarni ishlab chiqadilar.

Baholash tizimlarining aksariyati asosiy tavsiyalardan boshlanadi: sotib olish, sotish va ushlab turish. "Sotib olish" — tahlilchi hozirda xarid qilishni tavsiya etadigan aksiya, "sotish" — sotish lozim deb baholangan aksiya, "ushlab turish" esa portfelde saqlash mumkin bo'lgan, biroq qo'shimcha investitsiya kiritish maqsadga muvofiq bo'lmagan aksiyadir. Ayrim kompaniyalar tahlilchilar fikrlarini ifodalashda harflar, raqamlar yoki ijobiy, salbiy va neytral kabi turli belgilardan foydalanadilar.

Elliott to'liqlari nazariyasiga ko'ra impuls modellari ko'pincha besh to'liqli tuzilmani shakllantiradi, uch to'liqli tuzatuvchi grafiklar esa turli o'zgarishlarga xosdir. Bunda bitta to'liq siklda ikki faza va sakkizta to'liq mavjud bo'lishiga e'tibor qaratiladi. Jarayonda besh to'liqli impuls bosqichi shakllanadi va grafiklarda raqamlar bilan belgilanadi. Shundan so'ng uch to'liqli tuzatuvchi bosqich paydo bo'lib, u grafiklarda harflar bilan ifodalanadi. Agar shart bajarilsa, ikkinchi to'liq birinchi to'liqni tuzatadi va harf bilan belgilangan to'liqlar to'liq sikl ketma-ketligini (1–5) to'g'rilaydi(1-rasm).

1-rasm. "O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyatini aksiyalar narxini o'zgarishida Elliott to'liqini harakati¹

1 Muallif ishlanmasi.

Shuni ta'kidlash lozimki, har bir tendensiya ma'lum vaqt davomida amal qiladi va ushbu davr mobaynida barcha besh to'liq shakllanadi. Shundan so'ng tuzatuvchi bosqich yuzaga kelishi mumkin, ba'zi holatlarda esa u kuzatilmaydi. Tuzatuvchi bosqich bo'lmagan hollarda ikki impuls to'liq kuzatiladi va strukturada o'nta aniq ajratilgan segment shakllanadi. Savdo sessiyasi davomida professional treyderlar uchun ayrim to'liqlar to'liq impulsiv harakat sifatida talqin qilinadi, chunki ular ilgari shakllangan va bozor ishtirokchilari tomonidan tasdiqlangan tendensiyaga amal qiladi.

Sifatli tahlil va Elliott to'liqlari asosida tuzilgan prognozlar savdo operatsiyalariga kirish nuqtalarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu jarayonda asosiy signal — kutilmagan va oldindan bashorat qilish qiyin bo'lgan impulsiv harakatning shakllanishidir. Mazkur harakat grafikda kuzatilishi bilan trend o'zgarishi yuz beradi. Yuqoriga yo'nalgan harakat aniqlanganda, pozitsiyaga kirish impuls to'liqlaridan birida amalga oshiriladi. Savdo bitimlariga kirishning konservativ usuli Elliott to'liqlari nazariyasiga muvofiq o'rtacha kichik turlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Mo'tadil variant tanlanganda, bitim ochish shartlari konservativ usulga yaqin bo'ladi, biroq farqi shundaki, sotib olish buyrug'i to'liqning yakuni aniq ko'rinadigan nuqtada joylashtiriladi va grafikda "V" shaklida ifodalanadi. Zarur holatlarda bitim yopiladi (2-rasm).

2-rasm. "O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyatini aksiyalar narxini o'zgarishini Bernulli tasodifiy harakat metodi ko'ra Lejandra ko'phadi funksiyalari orqali prognozining amaldagi holat bilan taqqoslama grafigi²

Topilgan qiymatlar asosida xatolik koeffitsiyentini hisoblaymiz:

$$\Delta K = \frac{|\Delta M|}{|\Delta P|} = \frac{|-212|}{|118,6|} = 1,78$$

ΔK qiymatlari bo'yicha quyidagi mezonlarni belgilab olamiz:

1. Agar, $\Delta K \geq 1$ bo'lsa, prognoz ko'rsatkichlari oxirgi kunlari teskari mutanosiblikni keltirib chiqaradi. Bunda, aksiyadorlik jamiyati aksiyalari "o'zgaruvchan" tamoyili asosida bozorda doimiy ravishda tebranib to'radi. Natijada investor tomonidan bu tamoyil asosida aksiyalarni sotib olish imkoniyatini pasaytirib yuboradi.

2. Agar, $0,5 \leq \Delta K < 1$ bo'lsa, prognoz ko'rsatkichlari deyarli oxirgi chegaralari yo'nalishi bir xil bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari qiymati o'sish darajasini ko'rsatadi. Bunda, aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari

² "O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyatini aksiyalar narxini o'zgarishi orqali muallif tomonidan prognozi ishlab chiqilgan.

narxi “moslanuvchan” tamoyili asosida bozorda investorlarni jalb etish orqali, aksiyalarni oʻzgaruvchanlik koeffitsiyentlarini saqlab qoladi.

3. Agar, $0 \leq \Delta K < 0,5$ boʻlsa, prognoz koʻrsatkichlari barcha chegaralarda deyarli ustma-ust tushadi. Bunda, aksiyadorlik jamiyati aksiyalari narxi “oʻsuvchan” tamoyili asosida aksiya narxini barqarorligini taʼminlaydi. Aynan shu oraliqda ΔK qiymati investorlarni jalb etish chegarasini mak darajada oshiradi. Bu esa aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarini investorlar sotish imkonini oshiradi.

Olingan tahlillar asosida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari narxini prognoz qilish orqali quyidagi xulosaga kelindi:

- Bernulli tasodifiy harakat metodiga koʻra Lejandra koʻphadi funksiyalari orqali aksiyalar narxini keyingi harakat yoʻnalishini prognoz qilishda, koordinata oʻqini tahlil qilinayotgan davrdagi eng yuqori narxi va eng past narxi noʻqtalari orqali absissa oʻqini chizib olish maqsadga muvofiq;

- Lejandra koʻphadi funksiyalari orqali aksiyalar narxini oʻzgarishi kunlar orqali (kamida 5 kun) olish prognoz aniqligini oshiradi;

- treyderlar ishlab chiqilgan prognozlar orqali ikkilamchi bozorda aksiyadorlik jamiyatini aksiyalarini sotish (sotib) olish imkoniyatini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olingan tahlillar asosida aksiyadorlik jamiyatlarida aksiyalar narxining ikkilamchi bozorda oʻzgarishi natijasida yuzaga keladigan holatlar boʻyicha quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

1. Bernulli tasodifiy harakat metodi orqali aksiyadorlik jamiyati aksiyalari narxining harakatlanish grafigini investorlar uchun kuzatish imkoniyati yaratildi.

2. Bernulli tasodifiy harakat metodiga koʻra Legandr koʻphadi funksiyalari (Turayeva G. va boshqalar, 2022-yil, dekabr) orqali “Oʻzbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyalari narxining tebranish amplitudasi aniq vaqt oraligʻida oʻzgarishi kuzatildi.

3. “Oʻzbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyalarini ikkilamchi bozorda sotish (sotib olish) chegarasini aniq baholash imkoniyati ishlab chiqildi.

4. “Oʻzbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining ikkilamchi bozordagi narxi oʻzgarishini Legandr koʻphadi funksiyalari orqali aniq baholash investorlarni jalb etish imkoniyatini yanada oshirishi asoslandi.

5. “Oʻzbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining ikkilamchi bozordagi narxi oʻzgarishini Bernulli tasodifiy harakat metodi qoidalariga tayangan holda Legandr koʻphadi funksiyalarini qoʻllash orqali kunlik oʻzgarish prognozi ishlab chiqildi.

6. “Oʻzbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining ikkilamchi bozordagi narxi oʻzgarishi korxonada boshqaruv kengashi tomonidan olib borilayotgan dividend siyosati bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqligi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Baker, H. K., Filbeck, G., & Kiyamaz, H. (2020). Equity markets, valuation, and analysis. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119632931>
2. Bisadi, V. (2025). Stock market investing: From fundamental analysis to AI-powered insights. Independently published.
3. Bonga, W. G. (2015). The need for efficient investment: Fundamental analysis and technical analysis. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2593315>
4. Donald, J. (2020). The lifestyle investor: The 10 commandments of cash flow investing for passive income and financial freedom (R. Levesque & M. Koenigs, soʻzboshi). Lioncrest Publishing.
5. Graham, B., & Zweig, J. (2006). The intelligent investor: The definitive book on value investing (qayta nashr; W. E. Buffett, hamkor). HarperBusiness.
6. Graham, B., & Zweig, J. (2024). The intelligent investor: The definitive book on value investing (3-nashr). HarperBusiness.
7. Hörtnagl, H., & Deutsch, B. (2021). Crisis investing – mastering market cycles: The best choice for personal investing and managing crises (mindset, oltin va bitkoin boʻlimlari bilan). Independently published.
8. Jakhon, K. S. (2021). Analysis of factors of intensive economic growth in Uzbekistan. JournalINX, 7(12), 310–315.
9. Kasimov, A., ... & Usmanov, C. (2023-yil, dekabr). Organizational and economic modeling of the system of interregional industrial cooperation as a control object. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (333–343-betlar).
10. Muftaydinova, S. K., ... & Abdullayev, S. I. (2022-yil, dekabr). Expression of the tyrosine kinase receptor (EPHA1) in the eutopic and ectopic endometrium of patients with deep infiltrative endometriosis using modern digital technologies. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (416–421-betlar).

11. Penn, A. Z. (2023). Technical & fundamental analysis for beginners (2 in 1 edition): Take \$1k to \$10k using charting and stock trends of the financial markets + grow your investment portfolio like a pro. Independently published.
12. Prokhorov, Y. V. (muharrir). (1988). Matematicheskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Matematik ensiklopedik lug'at]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya.
13. Turayeva, G., ... & Burxanov, A. (2022-yil, dekabr). Opportunities to use financial services – “1C PROGRAM”. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (556–561-betlar).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100